

Anura y el Tren

Una rana de forma humanoide, con pantalones anchos y una camiseta de cuadros, se encontraba en un camino onírico del que no sabía cómo había acabado situándose, pues este se encuentra siempre repleto de lagunas mentales. Esta rana adulta se llamaba Anura...

Delante suya podía contemplar un largo camino de aspecto onírico, un camino que parecía interminable y sin salida en caso de dar la vuelta, solo podía avanzar.

Se encendió un cigarro y comenzó a beber de una botella de licor de hierbas. Encontrándose confuso y a punto de delirar, una señal viviente y con gran vitalidad trataba de conversar con él:

- Solo tienes que seguir adelante, - todo esto dicho con una desagradable sonrisa que tensaba cada músculo de la rana - Sigue adelante, toma esto.

Procedió a darle un blister de pastillas que Anura no podía reconocer por el idioma en el que se encontraba.

- Esto te ayudará.

Pensando en las posibilidades que tenía en tal lugar y momento decidió tomarlo entero, mientras de reojo observaba como la señal sonreía más y más hasta romper con la madera de la que estaba compuesta. Anura se dispuso a seguir.

El camino era rocoso, difícil de atravesar, pero no tenía otra opción, al menos eso creía.

- Voy a dejarme fluir, supongo...

Caminaba ebrio por esa especie de limbo del que no parecía haber escapatoria.

Tras avanzar durante un indeterminado tiempo, decidió descansar bajo la sombra de un gran árbol, el cuál contenía un fruto parecido a una uva. La entidad en cuestión no podía dejar de ver, hasta hipnotizarse de está imagen y reposar hasta encontrarse en un estado de sueño, durmiendo plácidamente.

Al despertar Anura se encontraba mirando al cielo, todo parecía estar bien, de no ser por una gran cantidad de seres inclasificables para él que no dejaban de observarle, sin parecer tener intención de interactuar con él. No sabía cómo reaccionar.

- Sigue el sendero hasta su fin. - Susurraban simultáneamente y repitiendo tal sentencia hasta que el ente decidió prenderse otro cigarro y levantarse. En tal momento los "monstruos" comenzaron a delirar y a gritar como si Anura hubiera actuado en contra de ellos. Se sentía culpable... pero no sabía qué hacer así que trato de ignorarlos.

- ¿Por qué me haces esto, cariño? - Seguían repitiendo una y otra vez, con un tono cada vez más elevado.

Algunos comenzaron a autolesionarse, a clavarse dagas en el cuello hasta desangrarse y quemar sus extremidades. Otros no dejaban de temblar y de penetrar en las pupilas de Anura mientras decían por lo bajo:

- Todo esto es tu culpa, todo esto es por tu culpa, todo es por tí.

Anura siguió bebiendo hasta sentir su garganta y el esófago arder.

El sendero era cada vez más rocoso, con más vegetación alrededor que no le permitía avanzar, además de una densa neblina que no le permitía ver por más de unos metros delante suya.

Con sus pies sangrando y mareado, la rana trató de proseguir y acabar cuanto antes con tal tortura mental.

- ¿A dónde vas querido?

Anura se giró a su izquierda y pudo ver a una bella especie de hada que le sonreía con los ojos cerrados.

- ¿Acaso te has olvidado de mí, cielo?

- No te conozco, déjame. - Aún así Anura no podía dejar de contemplar su gran belleza y su esbelto cuerpo. Dotado de un pelo corto de un color oscuro difícil de conceptualizar y unos grandes ojos lagrimosos que atravesaban el reflejo de su alma.

- Vete...

- ¿Por qué me haces esto Anura, todo podía haber acabado bi-
Anura la interrumpió y le clavó en la yugular la navaja que llevaba en uno de los muchos bolsillos de su pantalón.

- No acabarás conmigo tan fútilmente, vas a desear acabar con tu inútil existencia.

Anura pareció apenas inmutarse y comenzó a apuñalar al hada sin escrúpulos hasta hacer que su voz cesará...

Le arrancó los ojos, le desencajó la mandíbula, abrió con el filo de su cuchilla su vientre y comenzó a sacar parte de sus intestinos.

- Te ama... .

- No sé quién eres. - Anura encendió otro cigarro.

Todos estos sucesos parecían no afectar al anfibio. Sin embargo, tratando de seguir el sendero, se sentía más débil y confuso, pudiendo escapar alguna lágrima de sus grandes ojos.

- No quiero estar aquí...

Anura clavó el mismo filo en lo más profundo de su estómago y precedió vomitando sangre. A su derecha se encontraba un revólver con una bala en el suelo, el cuál no parecía existir anteriormente. Este cogió el arma y decidió que el azar decidiera su destino y trató de dispararse en el lateral de su cráneo.

"click"

El azar parecía no querer su muerte.

- No es suficiente.

"click"

Siguió sin ocurrir nada.

El rostro de la rana parecía comenzar a corromperse y a engullirse de una sombra que se ramificaba desde su esternón hasta sus extremidades y cuello. Sus ojos se tornaron negros, de pupilas blancas, comenzó a sonreír con una dentadura repleta de afilados dientes.

"cli-

Anura despertó en cierto momento, apreciando la sangre ofrecida de sus venas y arterias rodeándolo.

- ¿Por qué? - Repetía una y otra vez.

Dotado de una gran desesperación que acababa con él desde su interior más profundo, comenzó a apuñalarse la cara y a rajarse en vertical cada antebrazo.

Pasado unos minutos, nada ocurrió, nada, solamente una rápida curación de las heridas en cuestión, así como pareció ocurrir anteriormente con el disparo a sus lóbulos cerebrales.

Con las manos en la cabeza y tratando de arrancar sus ojos, se dió cuenta de que no podía escapar de tal destino.

- T u m u e r t e n o e s t á e s c r i t a , n o p o d r á s e s c a p a r h a s t a p u r i f i c a r t u s p e c a d o s .

Anura no podía dejar de llorar, sus pensamientos se entrelazan como largas cuerdas de nudos imposibles de deshacer. Ni siquiera quiso saber de qué entidad procedía tal voz, una distorsionada voz que no le resultaba para nada familiar.

- ... El más benevolente es el mayor pecador. - Pronunció entre lágrimas.

Y el tiempo pasó... Pero el tiempo ni parecía siquiera pasar, todo parecía estático y vivo a su vez, un limbo que actuaba como infierno. Anura cada vez soportaba menos el silencio y le costaba avanzar.

(...)

De nuevo apareció repentinamente el cartel viviente, esta vez parecía que tenía otras pastillas de lo que el fumador solo pudo apreciar una "A" al principio del nombre del medicamento.

- Confía en mí, esto hará que puedas seguir. - La incómoda sonrisa seguía presente, ahora con pupilas blancas que atravesaban la oscura madera de la que estaba tallado.

- No tengo muchas opciones, espero que no me sienta mal. - Mencionó mientras se prendía otro cigarro y le dió un largo trago a su petaca negra, de un tamaño más grande del común.

Anura tomó las pastillas y en ese mismo instante, el cartel pareció desaparecer, al contrario de esa neblina que no cesaba. Aún chorreando sangre y dejando un rastro putrefacto, prosiguió con su marcha interminable.

Esta vez la rana se sentía más activa, podía seguir y seguir sin cansarse, sus pupilas engulleron su oscuro iris e incluso la palidez de sus ojos. No sabe por cuánto, no sabe a qué coste, pero podía seguir adelante mientras fumaba constantemente, encendiendo un cigarro con el anterior.

El camino cada vez estaba más liso y la vegetación ya no era tan abundante, pero el drogadicto empezó a sentir como si el corazón le iba a salir del pecho y sentía que iba a estallar en cualquier momento.

- No debería de haberme tomado la mitad...

Siguiendo sus instintos, clavó nuevamente su navaja en su corazón, no sin antes abrirse paso entre sus costillas hasta sacárselo de su vasija considerada como cuerpo, comenzando a desangrarse de nuevo.

- No siento nada, nada...

Un cuervo de ojos rellenos de un blanco celestial y absoluto le robó un cigarro y decidió quedarse cerca de Anura. Este no sabía qué es lo que el ave deseaba, pero al menos relajaba su sentimiento de soledad.

Los "monstruos" que rodearon a Anura bajo el árbol del saber volvieron a aparecer de la nada.

Esta vez fue diferente, el cuervo empezó a desmembrar a uno de ellos, engullendo el ambiente en una caja negra llena de gritos provenientes de criaturas trastornadas. Estos eran

tan fuertes que el eterno no podía aguantarlos y decidió correr sin saber exactamente por qué...

La neblina apareció de nuevo, si es que se fue en algún momento, con un sendero casi totalmente liso en el que está se hacía más y más densa, provocando una sensación cercana a la ceguera.

Por alguna razón, se podía escuchar a lo lejos el sonido de un tren de vapor a lo lejos, el cuál Anura decidió perseguir.

Caminando y trotando, arrastrándose y suplicando a una entidad en la cual ni él creía, acabó contemplando a lo lejos una parada de tren, una parada elevada por una escalera de madera que solamente tenía una dirección. En esta elevada plataforma, se podía percibir en la niebla un cartel de carácter ininteligible para la rana vagabunda.

Pensó que su única opción era esperar al tren llegar en lugar de rondar por la vegetación casi de manera circular, similar al círculo de la muerte de las hormigas.

Esperando y esperando sin saber si encontraría una salida a tal pesadilla pudo observar una lista de seres en su eterna aguarda: un rey rata de unas diez entidades probablemente, un ojo negro, de pupila afilada y con alas similares a las de un murciélago... Anura olvidó el resto de seres que percibió en su estancia.

Al llegar un tren cubierto de flujo morado, la rana entró sin dudarlo por un momento y pudo descubrir la soledad que asolaba al vagón en el que se encontraba.

Pasando vagón por vagón, en tal blanquecino ambiente lleno de nada, no encontró nada, no encontró a nadie. Por un momento echaba de menos al cuervo ladrón...

- ¿Hay alguien? - preguntaba cada poco tiempo sin respuesta alguna... nadie respondió.

Al avanzar incontables vagones se encontró con un hombre blanco, rubio y de ojos grises que parecía no ser consciente de su existencia. Miraba al suelo sin percatarse de Anura y parecía que su respirar le era pesado.

La rana prendió tres cigarros a la vez, pero luego rectificó y pensó que no era buena idea hacerlo en un sitio cerrado, cerca de tal ser desconocido.

- Hey...

No hubo respuesta, el hombre no pareció inmutarse. Pero tras un corto período decidió conversar.

- ¿Me das un cigarro?

- Claro, toma. - Le sonrió Anura mientras le daba un par.

Ambos se quedaron fumando en la repentina penumbra de la noche, conversando sobre cada uno. Anura echaba de menos profundizar con alguien...

- ¿Qué haces aquí? - Le preguntó el hombre.
- Estoy perdido, supongo que a donde vaya el tren.
- Perdón por mis modales, ni te he preguntado tu nombre. Mis disculpas.
- No te preocupes, yo también he pecado de ello. Soy Anura, ¿y tú?
- Asuras. Mi situación es similar a la tuya, no sé qué hago en tal lugar.
- Al menos no soy el único...

Se produjo un cómodo silencio y la conversación trató de proseguir hasta que el tren paró repentinamente.

- Queridos pasajeros, el tren requiere de reparación para proseguir. Disfruten de la estancia y sean libres de salir mientras se corrige el problema. Disculpen las molestias. - Mencionó una voz femenina en los altavoces distorsionados de los vagones.

- Pues a salir a tomar el denso aire, supongo. - Insistió perezosamente Asuras.

Ambos decidieron salir y se encontraron en una especie de oasis rodeado de una especie de gelatina negra afilada más oscura que el carbón, más incluso que el ébano.

- ¿No crees que el silencio es el ruido más desgarrador? - Pronunció Asuras mientras seguía fumando el otro cigarro que le dejó la rana.
- También puede ser la absoluta sensación de paz.
- Podría ser ambas supongo, dependiendo de tus pensamientos.
- Hay una clara diferencia entre ruido ambiental y mental, ¿no crees?
- Puede ser...

Anura quería hablar sobre más temas que le interesaban así que prosiguió con más conversaciones:

- ¿Qué crees que es la vida, su propósito?
- Una mera unión entre sufrimiento y momentos felices que los rebajan. Sin embargo, el ente siente una mayor atracción sobre el dolor en sí, por desgracia... Cuántos buenos momentos harán falta para sobrellevar el sufrimiento del propio alma.
- ...
- ¿Sin palabras?
- ¿Y si la muerte fuera el bien final y el sufrimiento lo que comprende la vida?
- ¿En su totalidad?
- Y qué si es así...
- ¿Cuánto dolor comprende tu alma?

- Uno que nunca cesará, pues al parecer soy algo así como un ser eterno.
- Ojalá ser eterno.
- No es tan sencillo como crees. No recuerdo a muchos antiguos seres queridos, no recuerdo a amantes, a mi pequeño yo, vínculos que trataban de hacer un nudo hasta llegar a nada. Quiero que toda esta mierda cese. - Anura terminó su gran petaca en un breve periodo de tiempo (?).
- ¿Crees que la vida le da sentido a la vida, o es la muerte la que significa a tal concepto?
- La muerte, por ello eres un bienaventurado.
- Con metástasis no diría lo mismo, ojalá tener tal poder inmortal.
- Lo comprendo y lo siento, pero cada vez estoy más perdido. Solo me drogo para dejar de pensar en mi pasado, en mis pecados y errores... ¿Pero qué más dará? Tengo todo el tiempo del mundo, y si me dejo llevar por el placer, y si hago más y más daño a todos. ¿Importará acaso?
- ...
- Sin palabras por lo que veo.
- No te conozco apenas, pero dudo que sea eso lo que desees.
- ¿Y qué si no es lo que deseo? Podría hacerlo, aumentar mi sentimiento de culpa hasta dejar de sentirla en su totalidad.
- Eres mejor que eso.
- Me estás recordando a una amante...
- Pues creo que estaba en lo correcto. Aprovecha el tiempo que tienes Anura, espero que te vaya bien.

La gelatina negra del oasis comenzó a extenderse hasta cubrir el lugar rápidamente.

- Vamos adent-

Anura no pudo dejar de ver como Asuras se sumergió en la densa oscuridad hasta convertirse en una bestia de afilados dientes y sin más órganos sensoriales que le sonreía sin cesar.

- Lo siento, tengo miedo... - Fueron sus últimas palabras hacia el extraño hombre.

Decidió entonces entrar en el vagón y cerrar todas las puertas, encontrando el tren entero cubierto por tal sustancia tras encerrar cada puerta.

- Queridos pasajeros, el tren sigue su rumbo hacia --m-rb---a-----gr-----su-----labor-
La distorsión del altavoz hizo ininteligible el destino. Anura seguía fumando y fumando sin dejar de toser. Se sentó en donde se encontraba el hombre corrompido, así como una especie de culto hacía su mala muerte. En tal instante, rajó la punta de su dedo y escribió con la punta del índice en el cristal de su espalda, el cuál ponía: "Gracias amigo".

El tren prosiguió...